

TA'LIMNI BOSHQARISH JARAYON SIFATIDA

*G.K.Baxodirova – Shaxrisabz, ShDPI, Ta'lim sifati nazorati bo'lim boshlig'i,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
e-mail: gulnozbahodirova@gmail.com*

Menejment - bu tashkilot faoliyatini samarali va iqtisodiy rejalashtirish va tartibga solish uchun javobgar bo'lgan ijtimoiy jarayon. U rejalashtirish, qaror qabul qilish, rejalar va qarorlarni amalga oshirish, boshqa xodimlarga rahbarlik qilish, ularni birlashtirish va rag'batlantirish, xodimlarni nazorat qilish, nizolarni boshqarish va boshqalar kabi bir qator kichik funktsiyalardan iborat.

1923-yilda menejmentga bog'liq bir qancha munozaralar boshlangan. U ma'muriyatni korporativ siyosatni belgilash, moliya, ishlab chiqarishni muvofiqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan sanoatning funktsiyasi deb hisoblandi. Menejment - bu ma'muriyat tomonidan belgilangan chegaralar doirasida siyosatni amalga oshirish va uning oldidagi muayyan obyekt uchun tashkilotni ishga joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan sanoatning funktsiyasi. Florensiya va Tead ham xuddi shunday fikrga ega. Xuddi shu nuqtai nazarga hissa qo'shgan Shpriegel ma'muriyat «aniqlashtiruvchi funktsiya», boshqaruv esa «ijro etuvchi funktsiya» ekanligini aytadi.

Ko'plab o'qituvchilar ta'lim kelajagini o'rganishga yoki ba'zida ta'lim siyosatini o'rganishga yoki siyosat tadqiqotlariga qiziqish bildirmoqda. Ularning prognozlarini o'rganish uchun tanlagan ta'lim mavzulari nuqtai nazaridan ham, haqiqiy prognozlarini jihatidan ham farq qiladi.

Ta'lim funktsiyalarini o'rganish va tadqiqot qilish uchun tanlangan mavzular quidagilarni o'z ichiga oladi: o'quv dasturi mazmuni (ya'ni, bilim, ko'nikma, qadriyatlar va munosabatlar), materiallar va usullar; uquv yurtlari va o'quv dasturini tashkil etish shakllari; o'qituvchilarning malakasini oshirish; o'qituvchilar tashkilotlari yoki kasaba uyushmalari, shuningdek, ish haqi va nafaqalar; talabalarning demografik xususiyatlari; ta'lim vositalari va texnologiyalari; siyosat va ta'lim nazorati; xalqaro ta'lim; noshirlar, tijorat, oilalar va jamoat agentliklari kabi maktabdan tashqari ta'lim agentlarining vazifalari; maktab binolari va boshqa o'quv yurtlari.

Boshqaruvni shaxs yoki odamlar guruhi sifatida ko'rish mumkin. Masalan, o'qituvchi “maktab rahbariyati o'rtada dars jadvalini o'zgartirdi” deb aytishi mumkin. Bu sizni yolg'iz rahbar sifatida yoki barcha yuqori lavozimli xodimlarni yoki boshqaruv kengashi yoki maktab qo'mitasi a'zolarini nazarda tutishi mumkin.

Shu ma'noda menejment turli mavzular va mavzularga ega bo'lgan tadqiqot sohasidir. Menejment sohasidagi bilim, ko'nikma va munosabatlarni o'rganish, tajriba va sertifikatlangan kurslar orqali olish mumkin.

Menejment qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va harakatlarni rejalashtirish kabi jarayonlar yig'indisi hisoblanadi. Bu jarayonlar inson, moddiy, moliyaviy va vaqtni o'z ichiga olgan resurslarni boshqarishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonlar menejerlarning funktsiyalari sifatida ham tanilgan.

Rivojlanishdan oldin insonning ehtiyojlari cheklangan edi. Inson o'z ehtiyojlarini o'z kuchi bilan qondiradi, lekin hozirda odam o'zi qondira olmaydigan juda ko'p ehtiyojlarga ega. U boshqalardan yordam olishi kerak. Atrofimizda bir nechta turdagi tashkilotlar mavjud. Rasmiy, norasmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, kasbiy, ma'muriy, siyosiy, ta'lim va boshqalar. Tashkilot - bu birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan erishilishi kerak bo'lgan aniq maqsadlarga ega bo'lgan shaxslar guruhi. Boshqaruvni birlashtirish va boshqarishga ehtiyoj mavjud. Ta'limdagi "boshqaruv" atamasining ma'nosi quyidagi tarkibiy qismlar bilan bog'liq.

1. Ta'limni rejalashtirish.
2. Ta'limni tashkil etish
3. Ta'lim rejissyorligi
4. Ta'lim nazorati
5. Ta'limni baholash

Rejalashtirish. Rejalashtirish jarayonida rahbar samarali boshqarishga intiladi. Samarali boshqarish o'z vaqtida maksimal natijalarga erishish uchun minimal resurslardan foydalanishni anglatadi. Shunday qilib, rejalashtirish bosqichining uchinchi qismi tegishli strategiya to'g'risida qaror qabul qilishdir.

Tashkil etish. Tashkil etish ustuvorlik tartibini qo'yish va mavjud resurslarga ustunlik berishni o'z ichiga oladi. Tashkil etishda harakat rejasi kerak bo'lib, unda harakatlar va tadbirlar rejalashtiriladi. Rejaga urg'u berish uchun maqsadlar qo'yiladi. Ushbu maqsadlarga qisqa vaqt ichida osongina erishish mumkin bo'lishi kerak.

Rejissyorlik. Menejer rejani amalga oshirishga rahbarlik qilishi kerak. U xodimlarga vazifa va mas'uliyatni topshirish va ularni rag'batlantirish orqali yetakchilikni ta'minlashi kerak. Yo'naltirish jarayoni resurslarni yetkazib berish va ulardan foydalanishni muvofiqlashtirish va nazorat qilishni ham o'z ichiga oladi.

Nazorat qilish. Boshqarish inson elementini o'z ichiga oladi. Insonlar kuch va hokimiyat bosimi ostida harakat qilishadi. Lekin ular ko'proq o'zlarining impulslari, motivlari, yoqtirishlari va yoqtirmasliklari va hokazolar bilan harakat qilishadi. Bundan tashqari, odamlar o'zlarining qobiliyatlari va kuchlari bilan farqlanadi. Yaxshi menejer inson elementining muhimligini tushunadi.

Baholash. Baholash yanada yaxshi xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. Jarayonlarni doimiy ravishda baholash, shuningdek, to'plangan tajribalar asosida ularni o'zgartirish va kuch va usullarni mos ravishda moslashtirish lozim. Menejer ishchilarning o'z-o'zini baholashini rag'batlantirishi kerak, shunda ular guruhdagi sa'y-harakatlarga qo'shgan shaxsiy hissasining sifati va miqdorini baholay oladilar.

Ta'limni rejalashtirish. Rejalashtirish - bu muammolarni hal qilish usuli bo'lib, keyinchalik o'zgarib turadi va vaqti-vaqti bilan va vaziyatdan vaziyatga qarab farqlanadi. Rejalashtirish doimiy, dinamik va moslashuvchan bo'lishi kerak. Yaxshi natijalar, odamlar o'zlarini mustaqil his qilishlari va tashvishlanmasliklari uchun kerak. Yaxshi ma'murlar boshqalar bilan rejalashtirishadi, ularning ishtiroki muvaffaqiyatli ishlashga olib keladi. Aqlli ma'mur guruh qarorlari va harakatlarida ustunlik qilmasdan, guruh rejalashtirishni rag'batlantiradi.

Rejalashtirish foydalidir, chunki u nimaga erishish kerakligini aniqlaydi. Bu vaqt, kuch va pulni tejaydi va samaradorlikni oshiradi. Shuning uchun u ma'muriy jarayon uchun asosiy va korxonadagi muhim qadamdir. Demokratik jamiyat dinamikdir va yaxshi tomonga o'zgarib bormoqda. Evolyutsion o'zgarish inqilobiy o'zgarishdan yaxshiroqdir. O'zgarishlarni olib borish kerak - bu silliq va tartibli jarayon. Rejalashtirish kelajakdagi maqsadlarni, yaxshi idrok qilish va ko'rishni, shuningdek, nazariy tajribadan oldin foyda olish qobiliyatini talab qiladi.

Rejalashtirishning asosiy tamoyillari

Rejalashtirishning asosiy tamoyillari:

1. Bu taraqqiyot uchun integratsiyalashgan, keng ijtimoiy rejalashtirish bilan bog'liq bo'lishi kerak.
2. Uni sub'ektivlik va taxminlardan qutqarish uchun keng qamrovli tadqiqotlarga asoslangan bo'lishi kerak.
3. U bugungi kunga ham, kelajakka ham qarashi kerak.
4. U muammolarni yuzaga kelganda hal qilishi kerak, shuning uchun u real va amaliy bo'lishi kerak va vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi kerak.
5. U barcha mavjud resurslardan foydalanishi kerak.
6. U qulay sharoitlarda, ya'ni ekspertlar (ularning hukmronligisiz) ostida amalga oshirilishi kerak.

1. Rejalashtirish

2. Tashkilot

3. Yetakchilik

4. Boshqarish yoki baholash.

Tashkilot sifatida menejmentning missiyasi (yoki maqsadlari) - maqsadlar, funktsiyalar va vazifalarga asoslangan rasmiy tuzilmalar va muassasa yaratishdir. Masalan, davlat boshqaruvidagi ijtimoiy va ta'minot tashkilotlari ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga, jamoat xavfsizligini boshqarish xizmatlari esa politsiya va harbiylarga murojat qilishi mumkin.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim boshqaruvi. Ushbu kontseptsiya tashkilotning zamonaviy nazariyasiga asoslanadi. Bu vazifa va o'zaro bog'liqlikdir. Bu o'quv faoliyatining ikki turiga ega:

Birinchi faoliyat - o'qitishning o'quv vaziyatlarini tashkil etish, ikkinchi faoliyat - o'qitishning o'quv vazifalarini bajarish. Betrand Russel ushbu ikkita o'qitish faoliyatini ta'kidladi:

“Birinchi navbatda materiyaning yer yuzasida yoki uning yaqinidagi o'rnini boshqa shunga o'xshash materiyaga nisbatan o'zgartiring: ikkinchisi, boshqalarga buni qilishni aytish”.

U o'zi bajaradigan to'rtta asosiy faoliyatni to'rt bosqichda tasvirlab berdi:

Ushbu bosqichlar yordamida o'qitish tizimini loyihalashtiriladi. Ushbu qadamlar quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

1. Butun tizimni tahlil qilish.
2. Vazifalarni tahlil qilish.
3. O'quvchining xatti-harakatlariga kirish.
4. Talabalarning bilim, ko'nikma va munosabatlarini spetsifikatsiya qilish.
5. Talabalarning ehtiyojlarini aniqlash.

6. O'quv maqsadlarini shakllantirish.
7. O'quv resurslarini tashkil qilish.
8. Tegishli ta'limni tanlash strategiyalari.
9. Talabalarni rag'batlantirish.
10. Ta'lim tizimini baholash.
11. O'qitish tizimi.
12. Ta'lim tizimini kuzatish
13. Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar.
14. Mezon testini rejalashtirish.
15. Mezon testini qurish.

Ushbu faoliyatni o'qitish-ta'lim jarayonining to'rt bosqichiga bo'lish mumkin.

1. Birinchi qadam. Rejalashtirish: O'qituvchi ushbu faoliyat haqida bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi kerak, shunda u ta'lim tizimi muammolarini hal qila oladi va o'z ta'limini samarali qiladi. Rejalashtirish o'quv jarayonini boshqarishning muhim bosqichidir.

2. Ikkinchi bosqich. Tashkilot: Bu o'quv jarayonini boshqarishning ikkinchi bosqichidir. O'quv manbalari va o'qituvchi tomonidan maqsadlarga muvaffaqiyatli erisha oladigan tarzda tashkil etiladi. Samarali va tejamkor resurslardan foydalaniladi. Ushbu bosqichda o'quv maqsadlarini amalga oshirish uchun o'qituvchi tomonidan o'quv muhiti va o'quv tuzilmalari yaratiladi. O'qituvchi o'qitish strategiyasi, o'quv qurollari va o'qitish taktikasi to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Shu tarzda, bu bosqich ikkita asosiy faoliyatni o'z ichiga oladi: 7-ta'lim resurslarini tashkil etish va 11- o'rganish va o'qitish tizimi. Bu bosqich o'qituvchilik ko'nikmalarini o'rgatish va o'qitish ko'nikmalarini amalda qo'llashni talab qiladi, shunda o'qituvchi o'z ta'limini samarali qilishi mumkin. Ushbu bosqichning asosiy muammosi o'qitish va ta'lim resurslarini birlashtirishdir.

3. Uchinchi qadam: Etakchilik: O'qituvchining vazifasi o'quvchilar-faoliyatini rag'batlantirishdan iborat. O'quv jarayonini boshqarishda o'qituvchi o'quvchilarning faolligi va o'quv maqsadlariga erishishi uchun o'quvchilarning faoliyati va xatti-harakatlarini rag'batlantiradi va maqtaydi. Etakchilik - bu individual faoliyat. Eng muhim jihati shundaki, o'qituvchi o'z o'quvchilarini tayanchga qanday undaydi? O'qituvchining asosiy vazifasi - o'quv maqsadlariga erishish uchun o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirish, boshqarish va kuzatishdir.

Yetakchi qadam har xil turdagi ko'rsatmalar va o'qitish taktikasini o'z ichiga oladi. Tegishli o'qitish taktikasi o'quv vaziyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi. O'qituvchi o'z tasavvuridan, ijodidan va tajribasidan foydalanishi kerak.

4. To'rtinchi qadam: Boshqarish: Nazorat qilish ham o'qituvchining burchidir. Ushbu bosqichsiz o'qitish to'liq emas. O'qituvchi ushbu ta'lim faoliyatining o'quv maqsadlariga qanchalik erishish mumkinligi haqida qaror qabul qiladi. Agar ular maqsadga erisha olmasalar, o'qituvchi o'zining ushbu bosqichdagi o'quv faoliyatini qayta ko'rib chiqishi yoki o'zgartirishi va o'qitish jarayonida yana qo'llashi kerak.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23-сентябрдаги «Таълим тўғрисида»ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. 24.09.2020. 03/20/637/1313-сон.

2. Baxodirova G.K. Ta'lim menejmenti. - O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovasiya vazirligi - T.: 2023. – 376t.